

верхней части иконостаса, серебряные оклады, покрывавшие образа наместного ряда, и серебряные Царские врата сегодня считаются безвозвратно утерянными. Отметим, однако, один любопытный факт, касающийся Царских врат. Его мы обнаружили, изучая архивные документы. В описи за 1803 г.¹ описание Царских врат полностью совпадает с аналогичным описанием врат во Введенской церкви, что вполне может указывать на единовременность их исполнения.

Первые сведения о наличии серебряных Царских врат в Антониевской церкви зафиксированы в “Известиях о киевских пещерах”². Автором данного документа является Мартин Благовословский, посетивший Киев в промежутке с 1747 г. по 1767 г. Интересно и то, что при установке нового металлического иконостаса в Антониевской церкви использовали прежние серебряные Царские врата, но с определенными переделками (опись 1847 г.).

Был ли причастен к изготовлению медного иконостаса блюститель Ближних пещер иеромонах Филарет, сказать наверняка невозможно, имя его в архивных документах не упоминается. В верхней части дьяконских врат на медной литой хартии сохранилась гравированная надпись: “Благословением... Серапиона Митрополита Киевского и Галицкого... сделал сей иконостас в храме Ближних пещер Преподобного Антония Печерского иждивением доброхотных дателей...” Дателем, как удалось выяснить, оказался житель Екатеринодара господин Петр Бурнос, который в 1813 г. пожертвовал необходимое количество меди для изготовления нового пещерного иконостаса³.

Подчеркнем, что иконостас Антониевской церкви оказался первым металлическим в подземных храмах Ближних пещер, но не единственным среди иконостасов всех подземных церквей. Ведь в трех церквях Дальних лабиринтов на тот период уже были металлические иконостасы. Не отыскивая остальные причины, способствовавшие тому, что всего за пять лет, с 1814 г. по 1819 г., иконостасы сменились во всех ближнепещерных храмах, отметим, что 12 сентября 1816 г. император Александр Павлович “изволили слушать литургию” в церкви Преподобного Антония, где новый металлический иконостас уже стоял. Вероятно, это событие могло стать дополнительным стимулом для смены деревянных иконостасов в двух других пещерных храмах на медные, которые являются украшением подземных лабиринтов и в XXI ст.

Литвиненко Я.В.

Ведущий научный сотрудник

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ИКОНОСТАСА АНТОНИЕВСКОЙ ЦЕРКВИ В БЛИЖНИХ ПЕЩЕРАХ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ В СВЕТЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Церковь Св. Антония была первым ближнепещерным храмом, который сменил деревянный иконостас предшествующих эпох на металлический. Дата этого, не побоимся сказать, поворотного события в истории Ближних пещер указана в верхней части дьяконских врат, где на специально для этого отлитой медной хартии прочитывается надпись: “Благословением... Серапиона Митрополита Киевского и Галицкого... сделан сей иконостас во храм ближних пещер Преподобного Антония Печерского иждивением доброхотных дателей. 1814 года сентября 1 дня...”. Мастерами, работавшими над изготовлением иконостаса, как отмечает В.А. Шиденко, были Захария и Юрий Брезгуновы⁴. Необходимо отметить, что дата, зафиксированная в хартии, это дата проведения первой литургии в храме после установки в нем нового медного иконостаса. История же создания иконостаса началась еще в декабре 1809 г., когда “Господин Петр Бурнос, житель Екатеринодара” пожертвовал пять тысяч рублей на изготовление медного иконостаса в церкви Прп. Антония. Уже через несколько месяцев, а именно в марте 1810 года Духовный собор Киево-Печерской лавры предписал: “...на назначенное дело вкладчиком избрать из лаврской братии человека надежного и

¹ КПЛ-А-360.

² Сінкевич Н.О. “Відомості про кийські печери” – нове джерело з історії Києво-Печерської лаври середини XVIII століття // Лаврський альманах. – Вип. 20. – К., 2008.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1280, арк. 8.

⁴ Шиденко В.А., Дарманський П.Ф. Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Фотопутівник. – К., 1983. – С. 147.

знаючого дело... сие который, как серебряных дел мастера искусного, так и иконописца мог сыскать и договориться. Смотрение за работою поручить начальнику оных пещер соборному старцу

Иконостас церкви Прп. Антония. Фото 1970-х гг.

иеромонаху Герману и ризничему иеромонаху Аассону, в помощь коим назначается находящейся в сей Лавре на послушании отставной господин капитан Александр Якушкин...¹.

Больше года ушло на создание проекта нового иконостаса и поиски мастера-золотаря, который бы взялся выполнить работу. В итоге им оказался “золотых дел мастер дворянин” Захария Степанович Брезгунов, с которым в мае 1811 г. был подписан контракт, согласно контракту мастер “...обязывается на ближних пещерах в церкви преподобного Антония сделать вновь медный иконостас и вызолотить через огонь по плану или рисунку, который дан мне быть... царские двери и местные иконы будут оставаться старые, или по усмотрению вновь переделать, а мне Брезгунову делать карнизы, базы, капители, и прочее из своей меди”².

Как указано в документе, к проекту иконостаса Брезгунов отношения не имеет, он только выполнял работу, обозначенную в контракте. Автором же иконостасного проекта, вероятно, стал Александр Якушкин, который, как упоминалось выше, предписанием Духовного собора был привлечен к работам, связанным с созданием нового медного иконостаса в церкви Антония. Из архивных документов известно, что в 1809 г. военный инженер, капитан в отставке А. Якушкин, будучи послушником (а с 1811 г. – начальником Дальних пещер иеромонахом Арсением) для Аннозачати-

евской церкви Дальних пещер создал проект нового иконостаса (выполнение этого проекта осуществил московский мастер Аким Юрин)³. Поэтому, вероятнее всего, и проект иконостаса для подземной ближнепещерной Антониевской церкви принадлежит именно ему, Александру Якушкину.

В августе 1812 г. работы по изготовлению медного вызолоченного через огонь иконостаса были завершены, о чем Захария Брезгунов оповещает Духовный собор. Лаврское начальство поначалу в целях экономии решило в новый иконостас вкомпоновать царские врата из предыдущего деревянного иконостаса (серебряные врата XVIII в. показали вполне пригодными для их использования в новом медном иконостасе). Однако установку законченного иконостаса пришлось отложить, так как старые Царские врата неожиданно оказались столь ветхи, “что уже более не могут служить... вычистить же их невозможно, во многих местах спайки, проломы. И во вторых: они несообразны новой конструкции...”⁴. Так пишет в своем рапорте начальник Дальних пещер иеромонах Арсений Якушкин. Лишь в 1813 г принимается решение старые врата переплавить, а взамен их сделать новые, с добавлением недостающего количества серебра. Мастером, который по своим эскизам сделал новые врата, был Антон Савицкий “...мастер по испытанности весьма хороший или лучше сказать, я другого как в мастерстве равно и в поведении не знаю...”⁵, – так о нем отзывался все тот же Якушкин.

Установка иконостаса задерживалась еще и в связи с написанием новых икон. Как удалось выяснить, только четыре иконы были перенесены в новый иконостас из предыдущего деревянного.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1280, арк. 8.

² Там само, арк. 15.

³ Шиденко В.А., Дарманський П.Ф. Києво-Печерський історико-культурний заповідник... – С. 128.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1280, арк. 77.

⁵ Там само.

После поновления их установили в наместном ряду. Остальные девять икон за весьма сходную цену выполнил “известный всем живописец Леон Антонов за 105 руб.”¹. Наконец, к середине 1814 г. все работы по изготовлению нового иконостаса были завершены, что и зафиксировано в рапорте, поданном в Духовный собор 26 июня. В документе значится: “Начатый сооружаться с 1811 года... иконостас... приведен ныне в совершенное окончание, и в рассуждении приближающегося праздника прп. Антония, весьма нужно оную во имя Его церковь для отправления Священнослужения освятить”². Это событие, как мы упомянули в самом начале работы, происходило 1 сентября 1814 г., о чем свидетельствует надпись, выгравированная на хартии иконостаса.

Сравнивая нынешнее состояние иконостаса с церковной описью за 1892 г., отметим, что за прошедшее столетие иконостас понес значительные утраты. Икона “Тайная вечеря”, которая находилась в его верхней части, серебряные оклады, украшавшие иконы наместного ряда, и серебряные Царские врата сегодня безвозвратно утрачены.

Обратившись к иконам, которые размещаются в иконостасе сегодня, отметим, что сюжетно и идейно они соответствуют художественной программе храма. Кроме классических образов Христа и Богородицы с Младенцем в наместном ряду иконостаса присутствуют еще две иконы – храмовая “Успение прп. Антония”, и “Преподобные Антоний и Феодосий, благословляющие место под строительство Успенского собора”. В верхней части дьяконских врат, которые так же, как и иконостас по горизонтали членятся трехчастным антаблементом, изображен Илларион митрополит Киевский, а ниже, согласно церковной описи за 1893 г., существовала икона, интересная по редкости своего сюжета – “Илларион, молящийся в пещере, бывший еще в сане священника”³.

К сожалению, из всех икон цокольного ряда, живопись именно этой иконы не сохранилась. В иконографическом перечне образов с изображением Иллариона чаще упоминаются те, в которых киевский митрополит изображается в архиерейском облачении в полный рост. Сюжет, где представлен Илларион в сане простого священника, молящийся в пещере, помимо отображения в иконе Антониевского иконостаса, нами больше нигде не встречается. Это свидетельствует об уникальности сюжета, использованного живописцем Леоном Антоновым для воплощаемой им в подземной церкви художественной программы иконостаса. Любопытной также может являться информация о, возможно, самом раннем изображении митрополита Иллариона, созданном в лаврской художественной школе. Это изображение находится в одном из десяти небольших медальонов с ликами избранных святых Печерских, размещенных вокруг образа Антония над его кенотафом. Топографию иконки-медальона с изображением Иллариона косвенно подтверждает архивный документ 1803 г., где говорится: “При церкви Гроб Преподобного Антония”, “при нем на стене икона его, на медной бляхе с ризою сребною пестрозолоченною...”⁴.

Заключая наш краткий экскурс в историю создания иконостаса Антониевской церкви, необходимо подчеркнуть, что в подземных храмах Ближних пещер он стал первым иконостасом, выполненным из металла. Однако в подземных храмах Дальних пещер к этому времени металлические иконостасы уже были. Не отыскивая сейчас всех причин, способствовавших тому, что за пять лет – с 1814 по 1819 гг. – иконостасы сменились в трех ближнепещерных храмах, напомним, что 12 сентября 1816 г. Император Александр Павлович “изволили слушать литургию” в церкви преподобного Антония, где новый металлический иконостас был уже установлен. Вероятно, это событие могло стать дополнительным стимулом для замены и двух других деревянных иконостасов в церквях Ближних пещер. К началу XIX в. они устарели как физически, так и морально. Новые медные иконостасы должны были стать более долговечными в эксплуатации и больше отвечать новой эпохе по стилю.

¹ Там само.

² Там само, арк. 81.

³ ЦДАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 374, арк. 24.

⁴ КПЛ-А-НДФ-392.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харисма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012